

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afur
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o'g'li MAHALLA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH MASALALARI.....	5
2. Усмонов Восид Мухаммадиевич ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ ШАРТНОМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
3. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Kalbaeva Eldora Uzaqbaevna FARZANDLIKKA OLISH SIRINING HUQUQIY MUHOFAZASI VA UNI OSHKOR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK.....	23
4. Абдиҳакимов Самандар Салоҳиддин ўғли ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АЙРИМ ПРИНЦИПЛАРНИНГ БУЗИЛИШИ НАТИЖАСИДА ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИ БЕКОР ҚИЛИНИШИ АСОСЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Shermatov Elyor Xursanovich SUV KADASTRI MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	37
6. Алланова Азизахон Авазхоновна АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЛАРИДА ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЧЕТ ЭЛГА ЧИҚИШ ЁКИ ДАВЛАТГА КИРИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	44
7. Latipov Sardor Shavkatovich KORRUPSION JINOYATLARINI HUQUQIY TAHLIL ETISHDA UNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI.....	52
8. Ma'murov Sanjarbek Pkhomovich BA'ZI XORIJIY DAVLATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA JAMIYATDAN AJRATISH BILAN BOG'LIQ BO'LMAGAN JINOIY JAZOLARNI QO'LLASH MASALALARI.....	59
9. Нарзуллаев Нурибек Нуриллаевич КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ: ГЕНЕЗИСИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ.....	68
10. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИ ВА ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	86
12. Сейтназаров Қурбанбай Рейимбаевич ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ТОРТИШУВ ПРИНЦИПИНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ.....	95

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti
E-mail: nurmatovsunnatillo787@gmail.com

**MAHALLA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH
MASALALARI**

For citation: Nurmatov Sunnatillo Uzoq ogli. ISSUES OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE NEIGHBORHOOD. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 6, pp. 5-15

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15799752>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mahalla boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari tahlil qilinadi. Xususan, “Onlayn Mahalla” platformasining tashkil etilishi, uning maqsadlari hamda amaliy imkoniyatlari yoritilgan. Platforma orqali mahallabay ishlash tizimini raqamlashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini real vaqt rejimida tahlil qilish, bandlik va tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli transformatsiya tamoyillarining mahalla boshqaruvidagi o‘rni, mahallalar faoliyatini baholash va rivojlanish reytingini shakllantirish mexanizmlari tahlil etiladi. Jahon tajribasi va istiqboldagi yo‘nalishlar asosida mahalliy boshqaruvda raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy qilish takliflari ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: mahalla boshqaruvi, raqamli texnologiyalar, Onlayn Mahalla platformasi, raqamli transformatsiya, mahalla faoliyati, mahalla reytingi, ijtimoiy-iqtisodiy tahlil, fuqarolarning bandligi, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, raqamlashtirish, mahallabay ishlash, monitoring, jahon tajribasi.

Нурматов Суннатилло Узоқ угли,
Докторант Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан
E-mail: nurmatovsunnatillo787@gmail.com

**ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ
МАХАЛЛЕЙ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы внедрения цифровых технологий в управлении махалли. В частности, освещается создание платформ “онлайн Махалля”, ее цели и практические возможности. Через платформу будут рассмотрены возможности оцифровки

системы работы по соседству, анализа социально-экономического положения граждан в режиме реального времени, поддержки занятости и предпринимательских инициатив. Также будет проанализирована роль принципов цифровой трансформации в управлении районами, механизмы оценки деятельности микрорайонов и формирования рейтингов развития. На основе мирового опыта и перспективных направлений будут выдвинуты предложения по более широкому внедрению цифровых технологий в местное самоуправление.

Ключевые слова: управление районами, цифровые технологии, онлайн-платформа по соседству, цифровая трансформация, деятельность по соседству, рейтинг районов, социально-экономический анализ, занятость граждан, поддержка предпринимательства, оцифровка, работа по соседству, мониторинг, мировой опыт.

Nurmatov Sunnatillo Uzoq ogli,

Doctoral student at the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan

E-mail: nurmatovsunnatillo787@gmail.com

ISSUES OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE NEIGHBORHOOD

ANNOTATION

This article will analyze the issues of the introduction of digital technologies in the management of the neighborhood. In particular, the organization of the "online neighborhood" platform, its goals and practical capabilities are covered. Through the platform, the possibilities of digitization of the system of working in the neighborhood, real-time analysis of the socio-economic status of citizens, support for employment and entrepreneurial initiatives are considered. Also, the role of the principles of digital transformation in the management of the neighborhood, the mechanisms for assessing the activities of neighborhoods and the formation of a development rating are analyzed. On the basis of world experience and promising directions, proposals will be put forward for a more extensive implementation of digital technologies in local management.

Keywords: neighborhood management, digital technology, online neighborhood platform, digital transformation, neighborhood activities, neighborhood rating, socio-economic analysis, citizen employment, entrepreneurship support, digitization, neighborhood performance, monitoring, world experience.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga tobora chuqurroq kirib bormoqda. Davlat boshqaruvi tizimida raqamlashtirish, ayniqsa, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining faoliyatini takomillashtirishda muhim omilga aylangan. Mahallalarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish fuqarolarga qulay sharoitlar yaratish, shaffoflikni ta'minlash va boshqaruvda samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, "Onlayn Mahalla" platformasining joriy etilishi va bosqichma-bosqich takomillashtirilayotgani ayni muddao bo'lib, mahalla faoliyatining yangi bosqichga ko'tarilishini ifodalaydi. Ushbu platforma orqali fuqarolarning murojaatlari tezkor ko'rib chiqilmoqda, mahalla yettiligi a'zolari o'zaro hamkorlikda ishlay olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, va eng muhimi — ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamlarni aniqlash va ularga yordam ko'rsatish jarayonlari raqamli asosda olib borilmoqda.

Ushbu bobda mahalla faoliyatida raqamli texnologiyalarni qo'llash yo'nalishlari, ularning amaliy imkoniyatlari, xususan, "Onlayn Mahalla" platformasining o'rni va afzalliklari, shuningdek, raqamli transformatsiyaning kelajakdagi istiqbollari yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan mavzu bo'yicha mavjud adabiyotlar tahlil qilindi. Mahalla boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy qilish borasidagi ilmiy tadqiqotlar, davlat dasturlari hamda xalqaro tajribalar o'rganildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-

dekabrda PQ-62-son qarori hamda “Onlayn Mahalla” platformasining amaliyoti asosiy manbalar sifatida tahlil qilindi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan raqamli transformatsiyaning ijtimoiy boshqaruv sohasidagi ahamiyati va samaradorligi bo‘yicha keltirilgan ilmiy qarashlar ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi: huquqiy-hujjatlarni tahlil qilish, solishtirma tahlil, statistik ma’lumotlarni o‘rganish hamda amaliy tajribani o‘rganish. Bu metodlar orqali mahalla boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy qilish jarayoni, uning samaradorligi va istiqbolli yo‘nalishlari chuqur tahlil qilindi.

MUHOKAMA

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlariga muvofiq, mahalla boshqaruv tizimida elektron platformalar va axborot tizimlari joriy etilgan. Bu platformalar orqali fuqarolar o‘zlarining huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy ma’lumotlarini tezkor va shaffof tarzda taqdim etish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda. Ushbu platformalar mahalla boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish, resurslarni to‘g‘ri taqsimlash va aholining barcha qatlamlariga, xususan, ijtimoiy zaif guruhlariga yordam ko‘rsatish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

XXI asrda raqamli texnologiyalar taraqqiyoti boshqaruv tizimlarining tubdan isloh qilinishini taqozo etmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, mahalliy boshqaruv sohasida jadal rivojlanmoqda. Chunki fuqarolar davlat xizmatlariga eng avvalo o‘z yashash hududida murojaat qiladi va bu xizmatlarning sifati hamda tezkorligi ularning davlatga bo‘lgan ishonchiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli mahalliy boshqaruv tizimlarida raqamli transformatsiya nafaqat zamonaviylashtirish vositasi, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot kafolati sifatida namoyon bo‘lmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “mahalliy hokimiyatlar isloh qilinmasa, davlat islohotlarining ildizi chuqur ketmaydi” – bu esa, avvalo, ularni raqamli transformatsiyaga olib kirishni anglatadi [1].

Davlat organlarining faoliyati fuqarolar uchun tushunarli va kuzatiladigan bo‘lishi zarur. Elektron axborot tizimlari bu jarayonda asosiy vosita hisoblanadi. Har bir raqamli yechimning markazida inson turishi lozim. Masalan, mahalla fuqarolar yig‘inida arizalarni onlayn qabul qilish tizimi fuqarolarga qulaylik yaratadi. Qarorlar faqat rahbarning tajribasiga emas, balki statistik tahlil va real vaqt ma’lumotlariga asoslangan holda qabul qilinadi. Turli idoralar o‘rtasidagi ma’lumotlar oqimi yagona platforma orqali amalga oshiriladi. Masalan, **my.gov.uz** portali orqali ko‘plab xizmatlar birlashtirilgan. Mahalliy boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta’minlash fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilishda muhim o‘rin tutadi.

Xorij tajribalariga nazar tashlasak, Estoniya bugungi kunda raqamli davlat qurishda dunyodagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. “E-Estonia” loyihasi orqali 99% davlat xizmatlari onlayn ko‘rinishda amalga oshiriladi. Mahalliy boshqaruv organlari aholining ro‘yxatga olinishi, ijtimoiy yordamlar taqsimoti, soliqlarni yig‘ish kabi vazifalarni to‘liq raqamli shaklda bajaradi [2].

Seul shahri “aqli shahar” sifatida tanilgan. Bu yerda mahalliy boshqaruv sun‘iy intellekt orqali xavfsizlik kameralarini boshqarish, atrof-muhit monitoringi va transport harakatini tartibga solishda foydalaniladi [3].

Buyuk Britaniya hukumatining “Digital by Default” strategiyasi asosida mahalliy hokimiyatlar faoliyati GDS (Government Digital Service) platformasi orqali markazlashtirilgan. Har bir fuqaroga birlashtirilgan ID tizimi orqali xizmatlar ko‘rsatilib, byurokratik to‘siqlar bartaraf etilgan [4].

Shvetsiyada fuqarolar mahalliy boshqaruvdagi muhokamalarda onlayn tarzda ishtirok etishlari mumkin. “Ochiq ma’lumotlar” siyosati orqali aholiga qaror qabul qilishda faol ishtirok etish imkoniyati yaratilgan [5].

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonlari faol rivojlanmoqda. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida davlat boshqaruvining barcha darajalarida, jumladan, mahalliy hokimiyatlar tizimida ham elektron xizmatlar joriy etilmoqda [6].

Bugungi kunda **my.gov.uz**, **onlayn-mahalla.uz**, **soliq.uz** kabi elektron portallar aholiga davlat xizmatlarini soddalashtirilgan tarzda taqdim etmoqda. Shuningdek, “mahalla yettiligi” tizimi

doirasida elektron hisobotlar yuritilishi boshlangan. Ammo bu yo‘nalishda hali to‘liq raqamli ekotizim shakllanmagan. Mahalliy hokimiyatlarning texnik bazasi, kadrlar malakasi, ayrim hududlarda internet infratuzilmasi yetarli emas. Bu esa raqamli xizmatlarning sifatli ishlashiga to‘sqinlik qilmoqda.

Mahalliy boshqaruvda raqamli transformatsiya jarayonlari davlatning eng muhim islohoti sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu nafaqat boshqaruv tizimini soddalashtiradi, balki fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi, xizmatlar sifatini oshiradi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, har qanday muvaffaqiyatli transformatsiyaning asosi — aniq strategiya, texnologik tayyorgarlik va inson kapitaliga investitsiyadir.

O‘zbekiston ham bu yo‘lda dadil qadamlar tashlamoqda. Endilikda esa mavjud imkoniyatlarni maksimal darajada safarbar etib, mahalliy boshqaruvda to‘liq raqamli muhitni yaratish vazifasi turibdi.

Mahalla boshqaruv tizimi, aholining ijtimoiy va iqtisodiy farovonligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mahalladagi resurslarni samarali boshqarish, fuqarolarning ehtiyojlarini aniqlash va ular uchun tegishli yordamlarni taqdim etish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaymoqda. Ushbu jarayonda elektron hukumatning roli juda katta bo‘lib, fuqarolarga davlat xizmatlaridan foydalanish, bandlikni ta‘minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish o‘zgarishlarni tezlashtiradi.

NATIJARLAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **2021-yil 24-dekabrda**gi **PQ-62-son** qaroriga muvofiq, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzurida Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyati tashkil etildi. Ushbu qaror asosida ishlab chiqilgan **“Onlayn Mahalla”** elektron platformasi mahallabay ishlash tizimini raqamlashtirish, fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy holatini real vaqt rejimida tahlil qilish, shuningdek, ularning bandligini ta‘minlash va tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashni samarali tashkil etish uchun xizmat qilmoqda [7].

Ushbu platforma butun respublika bo‘ylab hokim yordamchilari, respublika vakillari, soliq inspektorlari, tuman hokimliklari, viloyat hokimliklari va boshqa hududiy boshqaruv organlarining faoliyatini yagona axborot tizimi asosida uyg‘unlashtiradi. Platformaning asosiy afzalliklaridan biri — real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatidir. Bu esa qaror qabul qilishda tezlik va aniq yo‘naltirilganlikni ta‘minlaydi.

Xususan, elektron platforma doirasida hokim yordamchilari tomonidan bir necha turdagi imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan, bular,

fuqarolarning “oilaviy tadbirkorlik dasturlari” doirasida kredit olish uchun topshirgan arizalarni real vaqt rejimida ko‘rib chiqish;

fuqarolarning bandligini ta‘minlashga qaratilgan subsidiya olish uchun berilgan arizalarini onlayn ravishda, qo‘shimcha hujjatlarsiz ko‘rib chiqish;

fuqarolarni tegishli bo‘sh ish o‘rinlariga tavsiya qilish orqali ularning bandligini ta‘minlash;

fuqarolarni davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlariga kasb-hunar va tadbirkorlik yo‘nalishi bo‘yicha o‘qitishga onlayn tavsiya taqdim etish;

fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli borasida hokim yordamchilariga tahliliy ma‘lumotlar taqdim etish;

tegishli vazirlik va idoralar ma‘lumotlari bazasidan hokim yordamchilari tomonidan foydalanish va ma‘lumotlar olish imkoniyatini yaratish;

tegishliligi bo‘yicha ijtimoiy himoyaga muxtoj oilalarning ma‘lumotlari asosida yordam ko‘rsatishni tashkil etish;

aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan berilgan murojaatlar (ariza, taklif va shikoyat)ni tegishliligi bo‘yicha vazirlik va idoralarga yetkazish ularning ijro holatini to‘liq nazorat qilish imkoniyatlarini beradi.

“Onlayn Mahalla” platformasi quyidagi amaliy yo‘nalishlarda faoliyat yuritadi:

“Oilaviy tadbirkorlik dasturlari” va subsidiya olishga doir arizalar real vaqt rejimida, qo‘shimcha hujjatlarsiz ko‘rib chiqiladi.

Bo‘sh ish o‘rinlariga onlayn tavsiyalar orqali fuqarolarning bandligi ta‘minlanadi.

Davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlariga kasb-hunar yo‘nalishida onlayn tavsiyalar beriladi.

Hokim yordamchilariga fuqarolarning iqtisodiy-iqtisodiy holati bo‘yicha tahliliy ma‘lumotlar taqdim qilib borilib, yordamga muhtoj oilalarning ma‘lumotlari asosida ijtimoiy yordam ko‘rsatiladi.

Fuqarolardan tushgan ariza, taklif va shikoyatlar tegishli tashkilotlarga yo‘naltiriladi va ijrosi nazorat qilinadi.

Hozirgi kunga kelib, **elektron platforma 26 ta alohida modullardan** tashkil topgan bo‘lib, ular qatorida:

fuqarolarning ijtimoiy – iqtisodiy ahvoli va xohish-istaklarini o‘rganishga qaratilgan – “Xonadonbay” moduli;

tadbirkorlik sub‘ektlarining ijtimoiy – iqtisodiy ahvoli va xohish-istaklarini o‘rganishga qaratilgan – “Tadbirkorbay” moduli;

aholining o‘z tomorqasida va issiqxonalarida ekilgan maxsulotlarni monitoring qilish va tegishliligi bo‘yicha eksportga chiqarish bo‘yicha takliflarni shakllantirishga qaratilgan – “qishloq xo‘jaligi” moduli;

aholining daromadlarini tahlil va monitoring qilishga qaratilgan – “aholi daromadlari” moduli;

paxta va g‘alladan bo‘shagan 80 ming gektar yer maydonlarining aholi tomonidan samarali foydalanishi monitoring va tahlil qilishga qaratilgan “ajratilgan erlar” moduli;

hokim yordamchilarining o‘z faoliyatini samarali tashkil etish, fuqarolarning bandligini ta‘minlash bo‘yicha qilinadigan rejalar bazasi – “yo‘l xatiralar” moduli;

hokim yordamchilarning kunlik faoliyatini, ularning mahallada amalga oshirgan ishlari, “temir daftar”, “ayollar daftari” va “ijtimoiy himoya yagona reestri”idagi oilalarga bergan yordamini monitoring qilishga qaratilgan “kunlik faoliyat” moduli;

Hokim yordamchilari tomonidan chorak davomida amalga oshirgan ishlarini samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholashga qaratilgan – “KPI” moduli;

fuqarolarni davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlariga kasb-hunar va tadbirkorlik yo‘nalishi bo‘yicha o‘qitishga onlayn tavsiya taqdim etish va monitoring qilishga qaratilgan “o‘qishga yo‘naltirish” moduli;

fuqarolarni tegishli bo‘sh ish o‘rinlariga tavsiya qilish orqali ularning bandligini ta‘minlashga qaratilgan – “ishga joylashtirish” moduli;

“Ijtimoiy himoya yagona reestri”ga kiritilgan oilalarning ahvolini o‘rganish, tahlil qilish va tegishliligi bo‘yicha ma‘lumotlarni mas‘ul davlat tashkilotlariga yo‘naltirishga qaratilgan – “kamba g‘allikdan chiqarish” moduli;

fuqarolarning “oilaviy tadbirkorlik dasturlari” doirasida kredit olish uchun topshirgan arizalarni real vaqt rejimida ko‘rib chiqishga qaratilgan – “oilaviy tadbirkorlik” moduli;

fuqarolarning bandligi ta‘minlashga qaratilgan subsidiya olish uchun berilgan arizalarini onlayn ravishda, qo‘shimcha hujjatlarsiz ko‘rib chiqishga qaratilgan – “subsidiya” moduli;

hokim yordamchilari, respublika vakillari, tuman hokimlarining birinchi o‘rinbosarlari tomonidan hududlarda yangidan tashqil qilinishiga ko‘mak berilgan tadbirkorlik subyektlari haqida ma‘lumotlarni jamlash va tahlil qilishga qaratilgan – “yangi loyihalar” moduli;

hududlarda tashkil etilgan ishlab chiqarish kooperativlarining faoliyatini monitoring qilishga qaratilgan – “kooperasiya” moduli;

hududlarda hokim yordamchilari tomonidan aniqlangan bo‘sh turgan bino va yerlarni ariza asosida “elektron auktsion”ga chiqarishga mo‘ljallangan – “bo‘sh bino va yerlar” moduli;

hududlardagi asosiy o‘sish nuqtalarini aniqlash ularni yanada rivojlantirish borasida takliflarni shakllantirish va doimiy monitoring qilib borishga qaratilgan – “o‘sish nuqtalari” moduli;

mahalladagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish va tegishliligi bo‘yicha ijrosini ta‘minlashni monitoring qilishga qaratilgan “murojaatlar” moduli;

Hokim yordamchilari, Respublika vakillari, tuman (shahar) vakillari va hududiy boshqarmalarga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, hukumat boshlig‘i va tegishliligi bo‘yicha topshiriqlarni yetkazishga qaratilgan – “xabarlar” moduli;

O‘zbekiston Respublikasi yaylov xo‘jaligini rivojlantirish va Ipak sanoatini rivojlantirish uyushmalari hamda respublika miqyosida kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitilgan fuqarolarning bandlik holati aniqlash bo‘yicha “yaylov xo‘jaligi”, “Ipak sanoati” va “o‘qitish natijalari so‘rovnoma” modul, ma‘lumotlari bazasi va boshqalar hisoblanadi.

Shu bilan birga, hokim yordamchilarining faoliyatini samarali tashkil etish, ularga tegishli ma‘lumotlarni taqdim va ular tomonidan kiritilgan ma‘lumotlarni shaffofligini ta‘minlash maqsadida ushbu “onlayn mahalla” elektron platformasi tegishliligi bo‘yicha **35 ta vazirlik va idoralar ma‘lumotlari bazasi bilan integrasiya** qilingan.

“Onlayn Mahalla” platformasining joriy etilishi mahalla boshqaruvida raqamli texnologiyalarni amaliyotga samarali tatbiq etish borasidagi muhim qadamlardan biridir. Ushbu tizim mahallabay yondashuvni real vaqtda boshqarish imkonini yaratib, fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy muammolarini tizimli hal etish, ijtimoiy yordamni manzilli ko‘rsatish, hamda davlat xizmatlarini qulay va shaffof qilishda katta imkoniyatlar eshigini ochdi.

“Onlayn Mahalla” tizimi fuqarolar bilan ish olib borishning yangi, ilg‘or va texnologik asoslangan modelidir. U mahalla institutining davlat boshqaruvidagi o‘rnini mustahkamlash, mahalliy muammolarni “joyida hal qilish” tamoyilini samarali amalga oshirish, shuningdek, aholi ehtiyojlariga tezkor javob berishga xizmat qiladi.

“Onlayn Mahalla” platformasi mahalla boshqaruvi sohasida raqamli transformatsiyaning yorqin namunasi bo‘lib, davlat xizmatlarini manzilli, tezkor va shaffof shaklda ko‘rsatish imkonini bermog‘da. Uning to‘liq funksional ishlatilishi mahalla institutining boshqaruvdagi samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Zamonaviy jamiyatda mahalla tizimini isloh qilish, u orqali fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini o‘z vaqtida aniqlash va hal etish, ular bilan tizimli ishlashda raqamli texnologiyalar tobora muhim o‘rin egallamoqda. **Prezidentimizning 2021-yil 24-dekabrda PQ-62-son qaroriga** muvofiq ishlab chiqilgan va ishga tushirilgan “Onlayn mahalla” elektron platformasi aynan shu maqsadlarni amalga oshirish uchun muhim vosita sifatida joriy etildi. Bu platforma mahallabay ishlash tizimining markaziy asosi bo‘lib, hokim yordamchilari faoliyatini raqamlashtirish, aholi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va shaffof aloqani ta‘minlash hamda iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni tezkor hal etish imkoniyatlarini beradi.

“Onlayn Mahalla” elektron tizimi orqali mahallabay boshqaruvda raqamli texnologiyalarni tatbiq etish asosida fuqarolarning turmush darajasini yaxshilash, bandlikni oshirish, daromad manbalarini ko‘paytirish va davlat siyosatining mahalla darajasida amaliy tatbiqini ta‘minlashga qaratilgan strategik maqsadlar belgilangan.

Mahalla tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish doirasida ishlab chiqilgan “Onlayn Mahalla” platformasi orqali bir qator strategik maqsadlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish ko‘zda tutilgan. Ushbu platformaning joriy etilishi davlat siyosatini aholiga yanada yaqinlashtirish va mahallabay ishlash tizimini takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Birinchidan, **davlat siyosatini mahallagacha yetkazish** — ya‘ni, har bir xonadon darajasida islohotlarning amalga oshirilishini ta‘minlash orqali, hududiy boshqaruvda uzviylikka erishiladi. Bu orqali joylardagi ehtiyojlar, muammolar va tashabbuslarning markaziy boshqaruv bilan muvofiqlashtirilgan holatda hal etilishi yo‘lga qo‘yiladi.

Ikkinchidan, **aholi bandligini ta‘minlash** — har bir fuqaroning mehnat bilan bandligini ta‘minlash orqali ijtimoiy himoya darajasi oshiriladi. Bu maqsadga erishishda “Onlayn Mahalla” platformasi orqali fuqarolarning iqtisodiy holati real vaqt rejimida monitoring qilinadi va tegishli choralar belgilanadi.

Uchinchidan, **daromadlarni oshirish** — raqamli vositalar yordamida oilalarning daromadlarini ko‘paytirish imkonini beruvchi loyihalar ishlab chiqilmoqda. Ular orqali fuqarolarning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash va iqtisodiy faolligini oshirish ko‘zda tutiladi.

To‘rtinchidan, **tadbirkorlikni rivojlantirish** — innovatsion yondashuvlar asosida yangi biznes g‘oyalarni aniqlash, ularni moliyaviy va tashkiliy jihatdan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari joriy qilinmoqda. Bu esa mahalla doirasida mikro va kichik biznes subyektlari sonining oshishiga zamin yaratadi.

Beshinchidan, **kambag‘allikni qisqartirish** — platforma orqali aholining iqtisodiy holati va ehtiyojlari aniq monitoring qilinish, ijtimoiy yordamlar, kasbga yo‘naltirish, o‘quv kurslariga jalb qilish kabi mexanizmlar orqali ijtimoiy tenglikka erishish choralari ko‘riladi.

Umuman olganda, “Onlayn Mahalla” tizimi mahalliy boshqaruvda raqamli transformatsiyaning amaliy ifodasi sifatida, hududiy rivojlanish, ijtimoiy barqarorlik va fuqarolarning hayot sifati yaxshilanishiga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, ushbu platforma bir necha davlat organlari va tashkilotlari bilan o‘zaro integratsiya qilinganligini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan,

Elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi – fuqarolarning pasport, manzil, sudlanganlik, narkologik va psixologik dispanserda turish yoki turmaslik, soliq qarzi mavjudligi, davlat soliq organlaridan ro‘yxatdan o‘tganligi, nomida uy-joy borligi yoki yo‘qligi, kadastr hujjatlari ma‘lumotlari, pensiya, nafaqa, tug‘ilish, o‘lim, niqoh, “ijtimoiy himoya yagona reestri”, “yoshlar daftari”, “ayollar daftari” va “temir daftar”da turganligi yoki turmaganligi, tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tganligi, nogironlik haqida ma‘lumotlar mavjud.

Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari markazi – Fuqarolarning tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tganligi haqidagi ma‘lumotlar. Bu markaz, shuningdek, davlat xizmatlarining samaradorligini ta‘minlashda ishtirok etadi.

Ichki ishlar vazirligi – Doimiy va vaqtinchalik yashash joyi bo‘yicha fuqarolarning ro‘yxatdan o‘tganligi haqidagi ma‘lumotlar, bu davlatning fuqarolarni tartibga solishdagi asosiy tizimi bo‘lib, turli ijtimoiy xizmatlarga integratsiya qilishda foydalaniladi.

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi – Bo‘sh turgan ish o‘rinlari, fuqarolarning ishga qabul qilingan yoki bo‘shatilganligi, bandlik holati, kasb-hunar yo‘nalishi bo‘yicha o‘qishga yo‘naltirilganligi haqidagi ma‘lumotlarni qamrab oladi.

Moliya vazirligi – Moliya vazirligi tomonidan olib borilayotgan tadbirlar orqali “ijtimoiy himoya yagona reestri”da ro‘yxatdan o‘tgan fuqarolar haqida ma‘lumotlar. Bu ma‘lumotlar, fuqarolarga yordam ko‘rsatish, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy yordamlarni taqdim etish uchun ishlatiladi.

Davlat soliq qo‘mitasi – Davlat soliq qo‘mitasi tomonidan nazorat qilinadigan o‘zini o‘zi band qilgan fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari haqidagi ma‘lumotlar. Bu ma‘lumotlar, soliq to‘lovchilarning qonuniy faoliyat yuritishini ta‘minlash va soliq olish jarayonlarini soddalashtirish uchun muhimdir.

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan – “E-auksion” elektron xaridlar tizimiga chiqarilgan mol-mulk ma‘lumotlari. Bu tizim orqali davlat mulkini onlayn tarzda sotish yoki ijaraga berish imkoniyatlari yaratiladi.

“Hunarmand” uyushmasi – Hunarmand sifatida ro‘yxatdan o‘tgan fuqarolar haqida ma‘lumotlar, ularning faoliyati, imkoniyatlari va o‘z sohasidagi muvaffaqiyatlarini oshirish uchun qo‘llaniladigan dasturlarni o‘z ichiga oladi.

Har bir manba platformadagi boshqa vazirliklar va idoralar bilan integratsiyalashgan bo‘lib, bu tizim ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy ma‘lumotlarni bir joyda to‘plash va ulardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Bu jarayonning maqsadi — fuqarolarning ehtiyojlarini aniq aniqlash va ularga tezkor yordam ko‘rsatish, shuningdek, bandlik va iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashdir.

Platforma mahalla boshqaruv tizimining samaradorligini ta‘minlashning yana bir muhim vositasi sifatida mahallalar reytingini monitoring qilish imkoniyatini yaratadi. Har bir mahallaning faoliyati, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi doimiy ravishda baholanadi va o‘shir sur‘ati belgilab boriladi. Bu jarayon orqali mahallalarning umumiy rivojlanish ko‘rsatkichlari, muammolar va yutuqlar aniq kuzatilib, kerakli o‘zgarishlar va takliflar ishlab chiqiladi.

Mahalla reytingining monitoringi nafaqat boshqaruvning samaradorligini baholashda, balki aholining yashash sharoitlarini yaxshilashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tizim mahallaning

ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini tahlil qilish va uning rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash imkonini beradi. Har bir mahallaning reytingi va o‘shish sur‘ati tegishli tashkilotlar va boshqaruv organlariga samarali qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Quyidagi jadvalda O‘zbekistonda umumiy viloyatlar kesimida reyting ballarini ko‘rishimiz mumkin [8].

Shuningdek, platforma soliqlar va moliya sohasida ham keng imkoniyatlar yaratadi. Soliq inspektorlarining ish samaradorligini baholash va ularning reytingini yuritish, shaffoflikni oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Har bir soliq inspektorining faoliyati va ish samaradorligi monitoring qilinadi va baholanadi, bu esa ularning o‘z vazifalarini bajarishdagi samaradorligini yaxshilashga yordam beradi.

Soliq inspektorlarining reytingi nafaqat ularning shaxsiy faoliyatini, balki umumiy soliq tizimining samaradorligini ham aks ettiradi. Ushbu tizim orqali inspektorlarning ish faoliyati muntazam ravishda tahlil qilinadi, ularga qo‘yilgan maqsadlar va vazifalar bilan solishtiriladi. Bu esa soliq to‘lovchilarga ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga, inspektorlarning ishini shaffoflashtirishga, va ularning o‘z vazifalarini bajarishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda samarali yondashuvni ta‘minlashga imkon yaratadi.

Quyidagi jadvalda misol tariqasida, Qashqadaryo viloyati, Yakkabog‘ tumani soliq inspektorlarining reytingini keltirib o‘tishni joiz deb bildik [9].

№	вилоят	туман	маҳалла	инспектор (Ф.И.Ш)	КПИ бали
1	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Айгиқўл	Азимов Ахрор Журақобилевич	8.4
2	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Алақуйлак	Қурбанов Миржалол Саттарович	9.8
3	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Бешўғил	Исламов Азизбек Усманович	9.3
4	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Бунёдкор	Нормуродов Бехруз Шоди ўғли	9.5
5	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Гозлик	Ҳайитов Хусниддин Худайбердиевич	8.5
6	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Гулистон	Улашов Бунёд Қўлдош ўғли	9.8
7	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Дарё	Алиқуллов Фаррух Файзуллаевич	8
8	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Дархон	Юлдашов Сарвар Худойназарович	8.6
9	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Дўстлик	Юлдашов Сарвар Худойназарович	9.7
10	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Ешлик	Сатторов Давронжон Обиджонович	10
11	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Жайчи	Сатторов Давронжон Обиджонович	8.7
12	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Жамбул	Нормуродов Бехруз Шоди ўғли	9.8
13	Қашқадарё	Яккабоғ т.	Жийда	Хақназаров Толибжон Урақович	8.9

Ushbu elektron platforma mahalla boshqaruvi va soliq tizimlarida yangi bir davrni boshlaydi. Mahallalar reytingi, o'sish ko'rsatkichlari va soliqlarni monitoring qilish tizimlari nafaqat samaradorlikni oshirish, balki aholining ehtiyojlarini to'liq qondirishda, shuningdek, davlat resurslaridan yanada samarali foydalanish imkoniyatlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv tizimi har bir mahallaning ijtimoiy va iqtisodiy holatini yaxshilashga, fuqarolarning bandligini ta'minlashga va soliq to'lovchilar uchun qulay sharoitlar yaratishga yordam beradi.

№	Lavozim nomi	Foydalanadigan platformalar	Izoh
1	Mahalla raisi	my.gov.uz, Onlayn-mahalla.uz,	Mahallani umumiy boshqaruv, murojaatlar
2	Profilaktika inspektori	IIV bazalari, https://mydevs.uz	Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni nazorat qilish
3	Xotin-qizlar faoli	xotin-qizlar.uz	Ayollar bilan ishlash, yordam ko'rsatish
4	Yoshlar yetakchisi	Yoshlar daftari, yoshlarportali.uz	Yoshlar bilan ishlash, ta'lim, bandlik
5	Hokim yordamchisi	Onlayn-mahalla.uz	Ishlarini muvofiqlash, ijtimoiy muammolarni hal etish
6	Soliq inspektori	Onlayn-mahalla.uz	Soliq to'lovlarini nazorat qilish
7	Ijtimoiy hodim	Onlayn-mahalla.uz	Fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, jamiyatdagi muammolarni hal qilish

Ushbu bo'limda mahalla boshqaruvida faoliyat yuritayotgan "Mahalla yettiligi" a'zolarining asosiy vazifalari va ular foydalanadigan raqamli platformalar haqida ma'lumot beriladi. Har bir xodim o'z yo'nalishiga mos axborot tizimlaridan foydalanib, aholi bilan ishlashda samaradorlikni oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **2025-yil 3-yanvardagi PQ-1-sonli qarori** bilan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, ijtimoiy xavfsizlikni mustahkamlash hamda fuqarolarning huquqiy muhofazasini ta'minlashda raqamli yondashuvlarni joriy qilish bo'yicha muhim tizimli chora-tadbirlar belgilandi. Qaror asosida faoliyat ko'rsatishga kirishgan "Ijtimoiy profilaktika" axborot tizimi mahalla miqyosida profilaktika ishlarini zamonaviy texnologiyalar orqali tashkil qilish imkonini yaratmoqda [10].

Mazkur platforma orqali quyidagi ustuvor yo'nalishlarda ishlar olib boriladi:

Mahalla hududida yashovchi jinoyat sodir etishga moyil shaxslar, jinoyat yoki huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli mavjud fuqarolar va ishsizlar to'g'risida aniq ma'lumotlar shakllantiriladi;

Tizimda to'plangan ma'lumotlar asosida mahalla profilaktika inspektori tomonidan har bir shaxs bo'yicha individual xulosa tuziladi. Ushbu xulosa:

ularni mehnat bandligiga jalb qilish;

ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlash;

huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni belgilashni o'z ichiga oladi;

Xulosa faqatgina MFY profilaktika inspektori tomonidan huquqiy baholash asosida rasmiylashtiriladi;

MFY raisi esa ushbu jarayonlarning tashkiliy va amaliy ijrosini nazorat qilish, ularni mahalla darajasida muvofiqlashtirish uchun mas'uldir.

Bu yondashuv — jinoyatchilikka qarshi kurashda faol preventiv strategiyani ko'zlaydi. Ya'ni jinoyat sodir bo'lganidan keyin emas, balki u sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni oldindan aniqlash va barvaqt choralar ko'rish tamoyiliga asoslanadi. Ayniqsa, ishsizlik, ijtimoiy muammolar

yoki xavfli muhitda yashayotgan fuqarolarni aniqlab, ularni bandlik, ta’lim, psixologik yordam va boshqa ijtimoiy yo‘naltirishlar orqali qo‘llab-quvvatlash ushbu modelning asosiy vazifalaridandir.

Mazkur tashabbus “Smart mahalla” konsepsiyasi bilan hamohang bo‘lib, mahalla boshqaruvida raqamli profilaktika mexanizmlarining samaradorligini oshiradi. Shu tariqa, MFY xodimlarining faoliyati zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalashadi va huquq-tartibotni ta’minlashda ularning roli kuchayadi.

Raqamli vositalarning ustunliklari

№	Taqdim etilgan imkoniyat	Asosiy foydasi
1	Real vaqтли monitoring	Jinoyatga moyil shaxslarni vaqtida aniqlash
2	Onlayn tavsiyalar va xulosa shakllantirish	Har bir shaxsga moslashgan yondashuv
3	Mehnat bozoriga yo‘naltirish	Bandlikni oshirish, huquqbuzarlikni kamaytirish
4	O‘zaro integratsiya	Ichki ishlar, mehnat, mahalla va ta’lim sohalari o‘rtasida axborot almashinuvi
5	Real vaqтли monitoring	Jinoyatga moyil shaxslarni vaqtida aniqlash

mydevs.uz — bu Ichki ishlar tizimi xodimlari uchun mo‘ljallangan, xizmat faoliyatini raqamlashtirish, tahliliy ma’lumotlar bilan ishlash, profilaktik tadbirlarni boshqarish va xodimlar o‘rtasida axborot almashuvini avtomatlashtirishga qaratilgan maxsus axborot platformasidir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent, 2022. (Sh.M. Mirziyoyev. Strategy of the New Uzbekistan. Tashkent, 2022)
2. e-Estonia official website — <https://e-estonia.com> 2.1 <https://e-estonia.com/solutions/government/> 2.2 <https://e-estonia.com/how-to-digitalise-local-governments/>
3. Seul shahrining rasmiy sayti — <https://english.seoul.go.kr/policy/smart-city/iot-communications-security/> 3.1 Seul shahri “aqlli shahar” (Smart City) loyihalari haqida rasmiy ma’lumotlar va yangiliklar — <https://english.seoul.go.kr/smart-city/>
4. GDS Blog — <https://gds.blog.gov.uk/> 4.1 GOV.UK — <https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service>
5. Swedish Association for Local Government and Regions (SALAR) rasmiy sayti: <https://skr.se/skr/englishpages/activitiespolicyareas/participation.1276.html>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023 y., 06/23/158/0694-son. (Decree of President of the Republic of Uzbekistan No. PF-158 dated September 11, 2023 "On the Strategy "Uzbekistan - 2030". // National Database of Legislative Information, 12.09.2023, No. 06/23/158/0694.)
7. “Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-62-son // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 25.12.2021-y., 07/21/62/1196-son; 28.07.2022-y., 06/22/178/0681-son (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to organize the activities of the Agency for the Development of Mahalla Work and Entrepreneurship under the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction", No. PQ-62 dated December 24, 2021 // National Database of Legislative Information, 25.12.2021, No. 07/21/62/1196; 28.07.2022, No. 06/22/178/0681)
8. <https://online-mahalla.uz/public/pages/map> [27.05.2025]
9. https://online-mahalla.uz/public/pages/inspector_kpi [27.05.2025]
10. “2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston

Respublikasi Prezidentining Qarori, 03.01.2025 yildagi PQ-1-son // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 22.01.2025-y., 07/25/01/0059-son (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to create a safe environment in the neighborhoods of the republic in 2025 and further increase the effectiveness of the system of early crime prevention", No. PQ-1 dated 03.01.2025 // National Database of Legislative Information, 22.01.2025, No. 07/25/01/0059)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000